

ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННЫЕ ПОДРОСТКАМИ

INTRAFAMILY MURDERS COMMITTED BY ADOLESCENTS

МЕЛЬНИКОВ БОГДАН АНДРЕЕВИЧ,

ординатор,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

СКАЧКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

ординатор,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,

доктор медицинских наук, профессор,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

MELNIKOV BOGDAN ANDREEVICH,

resident,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

SKACHKOVA NATALIA SERGEEVNA,

resident,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GOLENKOV ANDREI VASILYEVICH,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье описываются убийства близких родственников, совершенных подростками в регионах России (по электронным средствам массовой информации). Отмечено, что преступления были совершены преимущественно юношами в возрасте шестнадцати и семнадцати лет, с помощью колюще-режущих средств. Приведены сравнительные показатели убийств, совершенных подростками в регионах РФ и Чувашии. Выявляются определенные региональные особенности в совершении такого вида деликтов, определенные дефекты в освещении их журналистами. В результате представлены рекомендации по профилактике совершения данных преступлений.

The article describes the murders of close relatives committed by teenagers in the regions of Russia (via electronic media). It is noted that the crimes were committed mainly by young men aged sixteen and seventeen, with the help of stabbing and cutting tools. Comparative indicators of murders committed by teenagers in the regions of the Russian Federation and Chuvashia are given. Certain regional peculiarities in the commission of this type of torts are revealed, as well as certain defects in the coverage of them by journalists. As a result, recommendations for the prevention of these crimes are presented.

Ключевые слова: *убийства, подростки, семья, орудия и причины убийств, Чувашия.*

Key words: *murders, adolescents, family, weapons and causes of murders, Russia Chuvashia.*

Актуальность.

Несмотря на общее снижение количества убийств в Российской Федерации, число особо тяжких преступлений, которые совершили подростки, только растет [4-9]. Определенную роль в убийствах играют социальные условиями развития личности и конфликтные отношения в семье [2]. Убийства являются важной причиной преждевременной смертности во всем мире [5], но данные о масштабах убийств родственников, скудны [1], и этому препятствует большое количество недостающей информации об отношениях жертвы и преступника [7].

Целью исследования было изучение внутрисемейных убийств, совершенных подростками.

Материалы и методы.

В ходе исследования 400 репортажей убийств из электронных средствах массовой информации (ЭСМИ), совершенных подростками в 65 регионах Российской Федерации с 1996 по 2023 г., в анализ были включены 78 случаев убийств (89 жертв) своих родственников (19,5%). К уголовной ответственности было привлечено 83 человека (77 юношей и шесть девушек) в возрасте от 11 лет до 19 лет (средний возраст – $15,7 \pm 1,8$ года). В исследовании учитывались орудия убийства, психические расстройства, опьянение в момент совершения преступления, состояние невменяемости, а также причины (мотивы) совершения правонарушения. Полученные результаты сравнивались с убийствами, совершенными подростками в Чувашии, которые проходили судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрической больнице [4].

Математико-статистическая обработка осуществлялась с помощью описательной статистики (расчет среднего значения – M , стандартного отклонения – SD) и X^2 -распределения [3].

Результаты.

Убийства своих родственников наблюдались в 19,5% случаях из 400 найденных нами в ЭСМИ убийств, совершенных подростками в 23 регионах России. Чаще всего их совершали лица в возрасте 16-17 лет (39,8%). В возрасте 18-19 лет находилось 19,3% агрессоров, 14-15 – 26,5%, до 14 лет – 14,4%. В группе было совершено три убийства (3,8%), девушками – шесть (7,7%); в двух случаях их жертвами были отцы, в двух – братья и в двух – сестры. В четырех случаях из шести мотивом убийства членов своей семьи послужили длительные конфликты в семье.

Чаще всего жертвами убийц становились братья и сестры агрессоров (40 случаев, 51,3%), далее следовали отцы – 14 (17,9%) и матери – 13 случаев (16,7%); в четырех случаях жертвами оказались отчимы (5,1%). Типичным конфликтом была ситуация, когда отец (отчим) в нетрезвом виде начинал избивать свою жену (мать ребенка), после чего подросток, чтобы защитить ее от агрессии, брал в руки нож и наносил смертельное ранение своему отцу.

В одном случае подросток ночью зарубил топором пятерых членов своей семьи, после чего покончил жизнь самоубийством (спрыгнув с вышки сотовой связи), подросток оставил предсмертную записку в которой было написано «ухожу и забираю своих родных с собой», что послужило мотивом совершения данного преступления и последующего самоубийства в репортаже ЭСМИ не освещалось. Официальных данных о том, что подросток страдал каким-либо психическим расстройством, не сообщалось.

Орудием убийства в большинстве случаев являлись колюще-режущие предметы – 64,1% (50 случаев), далее использовались тупое оружие, на которое приходится 21,8% (17), удушение – 5,1% (4), прочие методы – 9,0%. Огнестрельное оружие подростками в нашей выборке не применялось.

Мотивом убийства преимущественно являлись различные ссоры в семье (67,9%), а также корыстные причины (овладение чужими материальными ценностями, сотовыми телефонами и денежными средствами жертвы) (10,3%).

В состоянии алкогольного опьянения находились 13 подростков (16,7%). Убийства преимущественно совершались в помещении и дома. Соккрытие деликта наблюдалось в 27 случаев (34,6%), чаще всего тела пытались прятать в заброшенных зданиях или в лесу.

Как видно из табл. 1, по орудиям убийств сравниваемые группы достоверно не различались. Однако в региональных ЭСМИ реже описываются психические расстройства и состояния опьянения, но чаще указывалось сокрытие преступления. По возрасту ($15,7 \pm 1,8$ против $16,2 \pm 0,9$ года) и полу (92,8% и 93% юношей) сравниваемые группы не различались [4].

Главными факторами совершения убийств являлась неблагоприятная среда – окружение из пьющих людей, нередко с криминальным прошлым, бесконечные ссоры (конфликты) между родственниками на бытовой почве и низкий уровень культурного развития семьи, дефекты воспитания. Чаще всего убийства совершались подростками в возрастной группе 14–18 лет. Состояние алкогольного опьянения провоцировало конфликты и повышало уровень агрессии, направленной на лиц из ближайшего окружения преступника. Наиболее часто использовались орудия, которые наносят колото-резанные раны, в частности, кухонные ножи.

Таблица 1. Сравнительные показатели убийств, совершенных подростками в регионах РФ и Чувашии, %

Показатель	Регионы РФ	Чувашия [4]	χ^2	P
Орудия убийств				
Колюще-режущие предметы	64,1	55,0	3,746	0,290
Избиение	21,8	19,8		
Удушение	5,1	10,7		
Прочие	9,0	14,5		
Прочие показатели				
Психические расстройства	3,8	33,3	25,635	<0,001
Опьянение	16,7	58,8	35,362	<0,001
Соккрытие	37,2	–	59,706	<0,001

В совершении криминальной агрессии у подростков ведущую роль играет потребность в самоутверждении. Нередко убийства совершались ими с особой жестокостью [4]. Что касается происхождения генезиса криминального агрессивного поведения подростков, то его истоки коренятся, прежде всего, в социальных условиях развития личности, в межличностных проблемах семьи [6]. Типичными факторами, которые провоцируют совершение преступления по отношению к близким родственникам, представленным в ЭСМИ, являются: конфликты на бытовой почве в семье, наплевательское отношение к ребенку со стороны родителей, бытовое насилие, также довольно часто преступления совершаются по хулиганским мотивам. Все это связано с потребностью подростков в самоутверждении, удовлетворяемым в такой уродливой форме [1; 2; 5-9].

В ЭСМИ также были описаны три случая убийств родственников, совершенных группой лиц. В первом случае инициатором коллективного нападения являлся сам ребенок вследствие множественных бытовых конфликтов. Другое убийство было совершено двумя знакомыми в состоянии алкогольного опьянения, на фоне которого и завязался конфликт. В третьем случае убийство было совершено парнем и девушкой. Имели место конфликтные отношения в семье девушки, из-за чего она надумала своего молодого человека на убийство своей матери, отчима и сестры-инвалида.

Заключение.

Проведенное исследование показало, что у подростков в возрасте от 11 до 19 лет из субъектов России внутрисемейные убийства занимают третье место. Данный вид преступления связан с социальными условиями развития личности и конфликтными отношениями в семье, а орудием агрессии (64,1% случаев) чаще всего служат колюще-режущие предметы. В региональных ЭСМИ такие убийства описываются достаточно часто, но далеко не всегда указываются психическая патология жертв и агрессоров, состояние опьянения, причины убийств. Их профилактика должна быть нацелена на сглаживание негативных взаимоотношений в семье и улучшение социальных условий, более качественное оказание медицинской (психиатрической и наркологической) помощи жителям нашей страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьев Н.С. О результатах криминологического исследования преступности в сфере семейно-бытовых отношений // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27. №2. С. 136-139.
2. Воронцов А.В., Прилуцкий А.М., Богачев А.М., Теплых Г.И. Психосемиотика деструктивного поведения: от убийства символического к убийству реальному // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2022. №1 (62). С. 86-96.
3. Гартфельдер Д.В., Голенков А.В. Методы статистического анализа в психологии и медицине. Чебоксары, 2007. 154 с.
4. Голенков А.В., Цымбалова А.Б. Результаты судебно-психиатрической экспертизы подростков, совершивших убийства // Судебная психиатрия: современные проблемы теории и практики (диагностика, экспертиза, профилактика). М., 2018. С. 43-45.
5. Количество преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 106, 107 УК РФ, в том числе с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ, уголовные дела о которых впервые приостановлены по пп. 1-3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (остаток нераскрытых убийств), по отношению к 2011 году // ЕМИСС Государственная статистика. 2018. URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/43787> (дата обращения 27.03.2024).
6. Митяева В.С., Швец С.А. Психологические особенности подростка, совершившего убийство // Лучшие студенческие исследования. 2021. С. 210-212.
7. Heide K.M., Boots D.P. A comparative analysis of media reports of U.S. parricide cases with officially reported national crime data and the psychiatric and psychological literature // Int. J. Offender Ther. Comp. Criminol. 2007. Vol. 51(6). pp. 646-675.
8. Heide K.M. Juvenile homicide offenders: Why they were involved in serious crime // Behav. Sci. Law. 2021. Vol. 39(4). pp. 492-505.
9. Heide K.M., Solomon E.P. Female juvenile murderers: Biological and psychological dynamics leading to homicide // Int. J. Law Psychiatry. 2009. Vol. 32(4). pp. 244-252.

© Мельников Б.А., Скачкова Н.С., Голенков А.В., 2024.